

УДК 159

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КРСУ

©**Сотников Б. В.**, Кыргызско-Российский славянский университет,
г. Бишкек, Кыргызстан, bogdan.sotnikov.1999@mail.ru

©**Сологубова Т. И.**, канд. биол. наук,
Кыргызско-Российский славянский университет,
г. Бишкек, Кыргызстан, sologubova.t@list.ru

©**Кондратьева Е. И.**, канд. физ.-мат. наук,
Кыргызско-Российский славянский университет,
г. Бишкек, Кыргызстан, ktu1995@mail.ru

EXPLORATION OF PSYCHOEMOTIONAL STATE OF MEDICAL STUDENTS OF KYRGYZ-RUSSIAN SLAVIC UNIVERSITY

©**Sotnikov B.**, Kyrgyz-Russian Slavic University,
Bishkek, Kyrgyzstan, bogdan.sotnikov.1999@mail.ru
©**Sologubova T.**, Ph.D., Kyrgyz-Russian Slavic University,
Bishkek, Kyrgyzstan, sologubova.t@list.ru
©**Kondrateva E.**, Ph.D., Kyrgyz-Russian Slavic University,
Bishkek, Kyrgyzstan, ktu1995@mail.ru

Аннотация. В данном исследовании изучалась зависимость успеваемости студентов медицинского факультета от их психоэмоционального состояния и общие психоэмоциональные тенденции в популяции студентов.

Было выявлено отсутствие взаимосвязи между психоэмоциональным состоянием студентов и их успеваемостью.

Также отмечено наличие негативного влияния обучения на медицинском факультете на психоэмоциональное состояние студентов.

Abstract. The dependence between progress in studies students of school of medicine and their psychoemotional state was investigated in this exploration.

The psychoemotional trends in medical student's population was explored too. There is not found it is not any dependence between progress in studies students of school of medicine and their psychoemotional state as it was established.

Also we found negative influence of studying at the faculty of medicine on the psychoemotional state of students.

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, успеваемость, тест Люшера.

Keywords: psychoemotional state, progress in studies, Lusher test.

Цель исследования. Общеизвестно, что для того, чтобы стать успешным специалистом в той или иной сфере деятельности, необходимо много и плодотворно учиться. А учеба дается, порой, нелегко. Иногда даже полагают, что это дело «настроения». В связи с этим возникает вопрос: связаны ли между собой психоэмоциональное состояние учащихся (пресловутое

«настроение») и их успеваемость (если связаны, то как). Не меньший интерес занимает и то, каковы общие психоэмоциональные тенденции в популяции (настроения в обществе). Именно поэтому целью исследования мы избрали вышеозначенные вопросы.

Материалы и методы исследования

Инструментом проверки психоэмоционального состояния студентов избран тест Люшера [1-3]. Тестирование проводилось анонимно с помощью компьютерной программы Las!Lusher. В исследовании участвовали студенты 1-го и 2-го курса медицинского факультета КРСУ (164 человека обоих полов). Данные обрабатывали с помощью программы SPSS 16.0. (1). В ходе анкетирования учащихся дифференцировали по полу, успеваемости (отличники, хорошисты, учащиеся удовлетворительно и слабоуспевающие), месту проживания до поступления в КРСУ, и тому, живут студенты сейчас с родителями или нет. Основными характеристиками психоэмоционального состояния избрали выбор восьми цветов Люшера и суммарное отклонение от аутогенной нормы. Достоверность устанавливали по критерию Стьюдента ($P < 0,05$). Силу связи регистрировали по формуле Phi and Cramer's V.

Успеваемость определяли так: если на момент тестирования у студента не было незачетов, он вовремя закрыл сессию, и в оценках дифференцированных зачетов и экзаменов наличествовало не более одной четверки, учащегося относили к разряду отличников. Из оставшихся тех, кто закрыл сессию вовремя, не имел незачетов на момент тестирования, и получил не более одной тройки по дифференцированным зачетам или экзаменам, добавили в когорту хорошистов. Лиц, имеющие два и более незачета, а также имеющие один незачет на момент тестирования и не закрывшие вовремя сессию, квалифицировали как слабоуспевающих. Тех же, кто не попал ни в одну из вышеперечисленных категорий, считали учащимися удовлетворительно.

Цветовой тест Люшера основан на восприятии цвета человеком. По Люшеру, каждый цвет несет в себе определенное значение. Синий, к примеру, выражает покой и удовлетворенность текущим положением дел, желтый — спокойное ожидание счастья, коричневый — уют и физиологические потребности и т.д. Так как смысл цветов неизменен, субъективен выбор испытуемого. Цвета выбираются в следующем порядке: от наиболее предпочитаемого к наименее приятному. Если цвет выбирается на одно из первых мест — потребность в нем удовлетворена. Если цвет оказывается в конце — он отвергается: человек либо испытывает острую нехватку того, что этот цвет обозначает, либо испытуемый полагает для себя опасным значение данного цвета (2) [4].

Считается, что люди с отклонениями от аутогенной нормы (идеальная последовательность цветов) зачастую сильно напряжены и тревожны, склонны к сомнениям, неуверенны, подвержены страхам. Им тяжело переключаться с одного на другое, они менее деятельны. Суммарное отклонение от аутогенной нормы характеризует разность между последовательностью цветов, установленной Вальнеффером (красный, желтый, зеленый, фиолетовый, синий, коричневый, серый, черный). К примеру, если красный стоит не на первой позиции (где он находится у Вальнеффера), а на пятой, то отклонение вычисляется как $5-1=4$. Далее, допустим, желтый находится на третьей позиции (отнимаем от тройки двойку, получаем один). Подобные манипуляции проделываем со всеми восемью цветами, после чего результаты складываем. Суммарное отклонение может принимать значения от 0 до 32. Чем оно больше, тем негативнее общий настрой испытуемого [5].

Результаты исследования и выводы

В ходе исследования мы проверили некоторые важные вопросы. Хотя они и не относятся напрямую к зависимости от психоэмоционального состояния, но информация подобного рода, позволяет осуществить последующий анализ, а потому не может остаться без внимания. Мы исследовали зависимость между успеваемостью и полом, местом проживания до поступления в университет, проживанием с родителями или без оных.

Таблица 1

ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЯЗИ ДЛЯ ТАБЛИЦ КРОССТАБУЛЯЦИИ
 МЕЖДУ УСПЕВАЕМОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ И НЕЦВЕТОВЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

		Пол	Адрес проживания	Проживание с родителями или без
успеваемость в 1 семестре	Величина достоверности (P)	0,031	0,249	0,888
	Сила связи (r)	0,222	0,254	0,059

Связь обнаружили только между полом и успеваемостью (девочки учатся немного лучше мальчиков). При этом любопытно, что, вопреки распространенному мнению, проживание учащихся с родителями не улучшает успеваемость (напротив, в ходе исследования установили незначительное понижение успеваемости учащихся по сравнению с ожидаемыми величинами).

Таблица 2

ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЯЗИ ДЛЯ ТАБЛИЦ КРОССТАБУЛЯЦИИ
 МЕЖДУ ВЫБОРОМ ЦВЕТА И УСПЕВАЕМОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ

	Цвет 1	Цвет 2	Цвет 3	Цвет 4	Цвет 5	Цвет 6	Цвет 7	Цвет 8
Успеваемость (Величина достоверности)	0,611	0,294	0,334	0,294	0,595	0,185	0,023	0,072
Успеваемость (Сила связи)	0,194	0,221	0,217	0,221	0,196	0,232	0,270	0,251

Как видно из Таблицы 2, лишь между выбором седьмого цвета и успеваемостью наблюдается слабая корреляция ($P < 0,05$). Таким образом, психоэмоциональное состояние студентов не оказывает влияния на их успеваемость.

Дабы упростить расчеты суммарного отклонения от аутогенной нормы, всех студентов разбили на три группы: слабое отклонение (0-12) обозначили как «1», среднее по величине отклонение (14-24) записали как «2», для сильного отклонения (26-32) определили как «3»

Анализ Таблицы показал, что *связь между суммарным отклонением от аутогенной нормы и успеваемостью студентов отсутствует ($P > 0,05$)*.

Однако обращают на себя внимание некоторые результаты цветового выбора безотносительно к успеваемости (те самые «настроения в обществе», о которых авторы уже упоминали).

Таблица 3

КРОССТАБУЛЯЦИЯ МЕЖДУ СУММАРНЫМ ОТКЛОНЕНИЕМ (СО)
 ОТ АУТОГЕННОЙ НОРМЫ И УСПЕВАЕМОСТЬЮ СТУДЕНТОВ

		СО			Всего	
		1	2	3		
Успеваемость за 1 семестр	Отличная	Значение	7	17	11	35
		Ожидаемое значение	4,9	18,3	11,8	35,0
	Хорошая	Значение	8	30	16	54
		Ожидаемое значение	7,6	28,2	18,2	54,0
	Удовлетворительная	Значение	3	23	19	45
		Ожидаемое значение	6,3	23,5	15,2	45,0
	Слабая	Значение	5	15	9	29
		Ожидаемое значение	4,1	15,1	9,8	29,0
	Всего	Значение	23	85	55	163
		Ожидаемое значение	23,0	85,0	55,0	163,0

Круговая диаграмма 1
 Частота выбора первого цвета

Круговая диаграмма 2
 Частота выбора второго цвета

Круговая диаграмма 3
 Частота выбора седьмого цвета

Круговая диаграмма 4
 Частота выбора восьмого цвета

Исходя из данных круговых диаграмм 1-2, мы видим, что наиболее предпочитаемые цвета для студентов — серый, черный и синий.

Серый цвет предпочитают испытуемые, обладающие психастеническими чертами: ограничительное поведение, повышенная, часто «свободно плавающая» тревога, мнительность, застенчивость, стыдливость, нерешительность.

Люди, предпочитающие серый цвет, как правило, чувствуют себя беспомощными, усталыми и неспособными справиться с жизненными трудностями. Учитывая напряженный учебный график на медицинском факультете, выбор серого цвета вполне объясним (одна из трактовок серого на первых двух позициях — подготовка к занятиям, зачетам, экзаменам).

Выбор синего цвета говорит о том, что для многих испытуемых стремление к покою — цель, возведенная в императив. В некоторых исследованиях указывается, что синий цвет соответствует повышенному внутреннему напряжению.

Черный — цвет протеста, цвет, который говорит о том, что человек считает сложившуюся ситуацию неприемлемой, и все его существо протестует против нее.

Диаграммы 3-4 повествуют о том, что наиболее отвергаемым (наименее симпатичным) цветом избран коричневый. Это свидетельствует об игнорировании жизненного состояния тела. Человек хочет найти свою индивидуальность, уйти от инстинктов, перестать от них зависеть. Этим людям нужны категоричность и внимание. Любые нормы и обязательства они воспринимают как жестокие ограничения их свободы.

Выводы:

Обучение студентов на медицинском факультете негативно влияет на их психоэмоциональное состояние.

Психоэмоциональное состояние студентов не оказывает влияния на их успеваемость.

Источники:

(1). SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. СПб.: Питер, 2005. 416 с..

(2). Психология и психосемантика цвета. Режим доступа: clck.ru/DokkE.

Sources:

(1). SPSS: Computer data analysis in psychology and social sciences. St. Petersburg: Peter, 2005. 416 ..

(2). Psychology and psychosemantics of color. Access mode: clck.ru/DokkE.

Список литературы:

1. Люшер М. Четырехцветный человек или путь к внутреннему равновесию // Сб. Магия цвета, Харьков: СФЕРА, 1996, 432 с.

2. Люшер М. Оценка личности посредством выбора цвета. М.: ЭКСМО-Пресс, 1998. 156 с.

3. Клар Г. Тест Люшера. Психология цвета. М.: Питер, 1998. 94 с.

4. Базыма Б. А. Цвет и психика. Харьков, 2001. 172 с.

5. Черемушников И. И., Витун Е. В., Нотова С. В., Петросиенко Е. С. Возможности теста Люшера (8 цветовой вариант) в диагностике характерологических и поведенческих особенностей студентов с различным уровнем физической подготовки // Вестник Оренбургского государственного университета. 2010. №12 (118). С. 108–110.

References:

1. Lyusher, M. (1996). Four-color man or the path to inner balance. Sb. The magic of color, Kharkov: *SPHERE*, 432.
2. Lyusher, M. (1998). Evaluation of personality through the choice of color. Moscow: *Eksmo-Press*, 156.
3. Clarre, G. (1998). The test of Lusher. Psychology of color. Moscow: *Peter*, 94.
4. Bazыma, B. A. (2001). Color and psyche. *Kharkov*, 172.
5. Cheremushnikova, I. I., Vitun, E. V., Notova, S. V., & Petrosienko, E. S. (2010). Opportunities of the Lusher test (8 color variant) in diagnostics of characterological and behavioral peculiarities of students with different levels of physical training. *Bulletin of the Orenburg State University University*, 12 (118). 108-110.

*Работа поступила
в редакцию 16.06.2018 г.*

*Принята к публикации
20.06.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Сотников Б. В., Сологубова Т. И., Кондратьева Е. И. Исследование психоэмоционального состояния студентов медицинского факультета КРСУ // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 497-502. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/sotnikov> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Sotnikov, B., Sologubova, T., & Kondrateva, E. (2018). Exploration of psychoemotional state of medical students of Kyrgyz-Russian Slavic University. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 497-502.